

УДК 378.091.31:004.9

Чернишова Орина

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Штонда Оксана

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-7601-487X>

ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто поняття онлайн-навчання математики в умовах сучасності, оскільки проблема організації онлайн-навчання математики в сучасній школі не лише відповідає на сучасні виклики, але й визначає новий вектор розвитку освіти, забезпечуючи підготовку учнів до життя в цифровому суспільстві. Виокремлено недоліки та виклики, які виникають при використанні традиційних методів, проведено порівняння системи та рівня онлайн освіти в Україні та США, обґрунтовано специфіку навчання математики онлайн. Проаналізовані перспективи та надані рекомендації, що створюють основу для подальшого розвитку онлайн-навчання математики, забезпечуючи ефективну та інноваційну освітню практику.

Ключові слова: онлайн-навчання; методи навчання; інтерактивні методи; дистанційний курс; віртуальне спілкування.

Постановка проблеми. Зростання ролі технологій у сучасному світі призвело до необхідності перегляду традиційних методів викладання, зокрема, математики. Онлайн-навчання стає важливим інструментом для впровадження інновацій у процес навчання та підготовки учнів до цифрового суспільства.

Традиційна форма навчання математики може бути обмежена у забезпеченні індивідуального підходу до кожного учня, врахуванні

різних рівнів підготовки та створенні зручного графіку навчання. Онлайн-формат дозволяє вирішити ці проблеми та підняти ефективність освітнього процесу.

Зростання глобальних викликів, таких як пандемія, підкреслило важливість наявності готової інфраструктури для перехідного періоду до онлайн-освіти. Організація навчання математики в онлайн-режимі є ключовою у відповіді на такі небезпеки та дозволяє продовжувати освітній процес у будь-яких умовах.

Сучасне покоління учнів активно взаємодіє з інтернет-технологіями, тож впровадження онлайн-формату навчання математики може сприяти залученню та зацікавленню учнів, використовуючи ігрові елементи, візуалізацію та інтерактивні методи.

Онлайн-навчання математики в сучасній школі надає можливість розвивати ключові навички учнів, такі як самостійність, цифрова грамотність, аналітичне мислення та спроможність працювати в електронному середовищі [1].

Отже, проблема організації онлайн-навчання математики в сучасній школі не лише відповідає на сучасні виклики, але й визначає новий вектор розвитку освіти, забезпечуючи підготовку учнів до життя в цифровому суспільстві.

Які ми маємо складнощі з поточною програмою навчання шкільної математики?

Структура навчального плану є такою, що маємо відсутність чіткого фокусу на математиці в ранніх класах. Що може призвести до недостатнього розвитку базових навичок учнів.

Велика частка уроків математики базується на фронтальному викладанні, що не завжди забезпечує достатню індивідуалізацію та врахування різниці в рівнях учнів.

Більшість шкіл залишаються вірними традиційним підручникам, іноді не використовуючи сучасні методи навчання та інтерактивні засоби.

Можемо виокремити недоліки та виклики, які виникають при використанні традиційних методів:

- освітня система часто не враховує індивідуальні особливості та темпи засвоєння матеріалу учнями, що призводить до ризику відставання окремих учнів;
- традиційні методи не завжди викликають інтерес та ентузіазм учнів до вивчення математики;
- мало акценту на практичних вправах та використанні інтерактивних методів навчання, що може ускладнити засвоєння складних математичних концепцій;
- недостатнє впровадження практичних застосувань математичних знань у реальних ситуаціях.

Таким чином, сучасна шкільна система, зокрема в організації навчання математики, має певні недоліки та виклики. Традиційні методи можуть бути неефективними для всіх учнів, не забезпечуючи необхідної індивідуалізації та активного залучення. Аналіз цих аспектів є важливим для визначення напрямків подальшого розвитку та впровадження інновацій у систему освіти.

Для більш глибокого розкриття питання, нами було проведено порівняння системи та рівня онлайн освіти в Україні та США [2]. Цей порівняльний аналіз було виконано з метою усунення недоліків нашої онлайн освіти.

Порівняння рівня впровадження онлайн-освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки може враховувати кілька ключових аспектів:

1. Інфраструктура та технічні засоби:

В Україні маємо нерівномірний розподіл інтернет-з'єднань та технічних можливостей між регіонами, також відсутність доступу до сучасної технічної інфраструктури в деяких місцевостях.

В США загальна висока розвиненість інфраструктури та наявність швидкого Інтернету практично в усіх регіонах.

2. Система освіти та заклади:

В Україні відбувається поступове впровадження онлайн-освіти на рівні загальноосвітніх та вищих навчальних закладів та обмежений доступ до онлайн-освіти для всіх школярів через різницю в рівнях доступності технологій.

В США – розвинена система дистанційної освіти на всіх рівнях: від шкільної до вищої. Також велика кількість великих університетів пропонують онлайн-курси.

3. Залучення до онлайн-освіти:

В Україні маємо активний інтерес до онлайн-освіти, але неоднакову залученість через технічні обмеження.

США – значна частка населення має досвід використання онлайн-освіти для навчання та розвитку.

4. Підтримка та інновації:

Маємо зусилля нашого уряду та освітніх інституцій для підтримки онлайн-освіти, але ще потребує подальших інвестицій у розвиток.

У США – активна підтримка державних та приватних організацій, розвиток інновацій та експериментів у сфері онлайн-освіти.

Спостерігається різниця в рівні впровадження онлайн-освіти між Україною та США через технічні, економічні та культурні аспекти. Обидві країни стикаються з викликами у покращенні доступності та розвитку цієї сфери, але різниця в рівні розвитку технологій та освітніх ресурсів визначає різницю в масштабі та швидкості впровадження.

Україні необхідно активно наздогнати рівень розвитку онлайн-освіти. Розвиток онлайн-освіти дозволить зменшити географічні та соціальні різниці в доступі до якісної освіти. Україні важливо надати можливість всім школярам та студентам мати доступ до сучасних освітніх ресурсів, незалежно від їхнього місцезнаходження чи соціального статусу.

Онлайн-освіта надає можливість навчання в будь-якому місці та часі, що особливо актуально у сучасному ритмі життя та поточній ситуації в країні. Це стимулює гнучкість та мобільність учнів і студентів.

Зростання важливості цифрових технологій в різних сферах життя вимагає від освіти відповідності цьому розвитку. Онлайн-освіта допомагає формувати цифрову грамотність та навички, які стають ключовими у цифровому суспільстві.

Онлайн-формат може знизити витрати на транспорт, навчальні матеріали та інфраструктуру для учнів і студентів. Це важливо для забезпечення більш ефективного використання обмежених ресурсів.

Запровадження онлайн-освіти дозволяє розширити спектр навчальних програм та дати можливість отримати освіту в різних сферах та напрямках, які можуть бути недоступні у традиційних закладах.

Онлайн-освіта може забезпечити нові форми взаємодії між учнями та викладачами, використовуючи форуми, віртуальні спільноти та інші засоби. Це сприяє розвитку комунікативних та колективних навичок.

Загальною метою є створення сучасної та ефективною освітньої системи, яка враховує вимоги сучасного світу та готує учнів до успішного функціонування у цифровому та глобальному суспільстві.

Яка ж специфіка навчання математики онлайн

1. Вплив технологій на методологію навчання:

- індивідуалізація та адаптація: в онлайн-навчанні можливе індивідуальне налаштування навчального процесу залежно від потреб та рівня знань кожного учня.
- використання візуальних засобів: віртуальні інструменти, такі як графіки, відео та інтерактивні додатки, дозволяють навчати математику через візуальні засоби.

2. Активне залучення учнів:

- ігрові елементи та гейміфікація: використання ігор та гейміфікації може стимулювати інтерес учнів до вивчення математики, роблячи процес цікавим та змагальним.
- взаємодія та колективне навчання: використання віртуальних платформ для обговорень, спільної роботи та проектів розвиває навички комунікації та співпраці.

3. Персоналізований підхід:

- адаптивні системи навчання: впровадження адаптивних платформ, які враховують індивідуальний прогрес та потреби учнів, сприяє ефективному засвоєнню математичних концепцій.

- зворотний зв'язок та оцінювання: використання онлайн-інструментів для отримання зворотного зв'язку та оцінювання дозволяє вчителям адаптувати свої підходи та вдосконалювати процес навчання.

4. Розвиток проблемно-орієнтованих задач:

- використання реальних сценаріїв: онлайн-навчання може включати застосування математики до реальних сценаріїв, що підвищує практичну цінність вивченого матеріалу.
- проекти та дослідження: залучення учнів до проектів та досліджень за допомогою віртуальних ресурсів сприяє розвитку творчого мислення та проблемного підходу.

5. Підтримка та взаємодія:

- організація віртуальних консультацій: вчителі можуть надавати підтримку та консультації через віртуальні засоби, що робить процес вивчення більш індивідуалізованим.
- спільноти та ресурси: створення віртуальних спільнот для обміну знаннями та використання онлайн-ресурсів допомагає в навчальному процесі.

Враховуючи ці аспекти, викладачі можуть створювати ефективні та інтерактивні навчальні середовища для вивчення математики онлайн.

Зокрема, для створення ефективного курсу підготовки до НМТ з математики нам буде недостатньо знати лише тенденції онлайн-освіти.

Головний компонент, учасник нашого експерименту є учень.

З точки зору методики викладання для різних вікових груп, нам доведеться розібратися підлітка 16-18 років. І визначити, якими методами засвоєння інформації він володіє найкраще.

Навчальна інформація серед учнів 16-18 років, особливо в контексті вивчення математики, передбачає кілька ключових особливостей.

Учні цієї вікової групи часто вважають «digital natives», які вирости у світі, оточеному технологіями. Їм зручно користуватися цифровими інструментами, і інтеграція технологій у їхній навчальний процес є природним рішенням.

Використання інтерактивних навчальних платформ, навчальних програм і онлайн-ресурсів є поширеним явищем. Платформи, які пропонують захоплюючий контент, інтерактивні вправи та миттєвий зворотній зв'язок, особливо ефективні для того, щоб залучити учнів до процесу навчання.

Учні цього віку звикли споживати інформацію в різних форматах, включаючи текст, графіку, відео та інтерактивне моделювання. Навчальні матеріали, які містять суміш цих елементів, можуть покращити розуміння та запам'ятовування.

Учні часто співпрацюють над проектами, завданнями та завданнями для вирішення проблем. Онлайн-інструменти, які полегшують групову роботу, віртуальні дискусії та спільне вирішення проблем, сприяють більш інтерактивному та соціальному досвіду навчання.

Технології адаптивного навчання, які регулюють рівень складності змісту на основі індивідуальних результатів учня, є ефективними для задоволення різноманітних навчальних потреб. Ці платформи можуть персоналізувати процес навчання, гарантуючи, що учні просуваються у своєму власному темпі.

Інтеграція застосування математичних концепцій у реальному світі робить предмет більш актуальним і привабливим для учнів. Проекти, тематичні дослідження та приклади, які поєднують математичні принципи з практичними сценаріями, покращують навички розуміння та застосування.

Онлайн-оцінювання, вікторини та тести є поширеними інструментами для оцінювання розуміння учнями математичних концепцій. Миттєвий зворотній зв'язок допомагає учням виявляти і виправляти помилки, зміцнюючи процес навчання.

Інструменти віртуального спілкування дозволяють учням спілкуватися з вчителями поза межами традиційних аудиторних годин. Онлайн-форуми, електронні листи чи відеоконференції надають можливість роз'яснити сумніви та отримати додаткову підтримку.

Елементи гейміфікації, такі як отримання балів, значків або проходження рівнів, можуть додати елемент веселощів і змагання до

процесу навчання, мотивуючи учнів продовжувати займатися математикою.

Математична освіта зосереджена не лише на запам'ятовуванні, а й на розвитку навичок вирішення проблем і критичного мислення. Для розвитку цих навичок зазвичай використовуються інтерактивні сценарії, головоломки та вправи з розв'язання реальних проблем.

Розуміння та використання цих функцій може сприяти більш ефективному та цікавішому навчанню математики для учнів віком 16-18 років.

1. Інтеграція розширених технологій:

Дослідження можливостей використання розширеної реальності (AR) та віртуальної реальності (VR) для створення імерсійних математичних навчальних середовищ.

2. Розвиток адаптивних платформ:

Збільшення використання адаптивних платформ, які індивідуалізують навчання та надають персоналізовані завдання з математики для кожного учня.

3. Глобальні проекти та обмін досвідом:

Сприяння участі в глобальних математичних проектах та обміні досвідом між школами для розширення горизонтів інтерактивного навчання.

4. Розвиток критичного мислення через математику:

Посилення акценту на викладанні математики як інструмента для розвитку критичного мислення та аналітичних навичок.

5. Інтердисциплінарні проекти:

Впровадження інтердисциплінарних математичних проектів, які поєднують математику з іншими предметами та реальними життєвими сценаріями.

Обов'язково при роботі над онлайн курсом підготовки до НМТ треба взяти до уваги пункти, які можна врахувати для якісного продукту.

1. Навчання та підтримка вчителів:

Надання вчителям доступу до професійного розвитку з онлайн-педагогіки та використання технологій у викладанні математики.

2. Створення інтерактивних навчальних модулів:

Розробка інтерактивних математичних модулів, які дозволяють учням ефективно вивчати концепції та виконувати вправи онлайн.

3. Забезпечення безпеки та конфіденційності:

Впровадження заходів для забезпечення безпеки та конфіденційності даних учнів під час онлайн-навчання.

4. Підтримка різноманіття стилів навчання:

Розробка різноманітних форматів математичних завдань для врахування різних стилів навчання учнів.

5. Впровадження оцінювання за компетентностями:

Перехід до оцінювання, яке базується на розвитку конкретних математичних компетентностей та навичок, а не тільки на результативності тестів.

6. Підтримка родинного залучення:

Розробка програм для підтримки залучення батьків до математичного навчання своїх дітей в онлайн-середовищі. Ці перспективи та рекомендації створюють основу для подальшого розвитку онлайн-навчання математики, забезпечуючи ефективну та інноваційну освітню практику.

Список використаних джерел

1. Проблеми дистанційної освіти НУШ. Режим доступу: <https://nus.org.ua/news/tehnichne-zabezpechennya-najbilsha-problema-dystantsijnogo-navchannya/>
2. Американська Асоціація Математики. Режим доступу: <https://www.ams.org/publications/pubpermissions>

**ORGANIZATION OF ONLINE MATHEMATICS EDUCATION:
CHALLENGES OF OUR TIME**

Chernyshova O., Shtonda O.

Annotation. The article deals with the concept of online mathematics education in modern conditions, since the problem of organizing online mathematics education in a modern school not only responds to modern challenges, but also determines a new vector of education development, ensuring the preparation of students for life in a digital society. The article

highlights the shortcomings and challenges that arise when using traditional methods, compares the system and level of online education in Ukraine and the United States, and substantiates the specifics of online mathematics education. Prospects are analyzed and recommendations are made that create the basis for further development of online mathematics education, ensuring effective and innovative educational practice.

Keywords: Online Learning; Teaching Methods; Interactive Methods; Distance Learning; Virtual Communication.

УДК 371.26:004.91

Щербак Сергій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

Анотація. У сучасному світі, де технології витісняють традиційні методи навчання, важливо створювати інноваційні підходи до освіти. З поширенням залежності від Інтернету у дитячому віці, не можливо залишатися осторонь від проблем цифрової безпеки. Інтернет безпосередньо впливає на соціалізацію дитини та її здоров'я. Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, перелік загроз постійно збільшується [1]. Тому дуже важливим питанням є розуміння дитиною наслідків і небезпек під час використання Інтернет-ресурсів та засобів їх запобігання. Питання безпеки доцільно розкриваються в тематичних уроках курсу інформатики та вчитель повинен досягти максимального розуміння матеріалу учнями. Створення комп'ютерної гри для навчання школярів основам безпечної поведінки в Інтернеті стає актуальним завданням для педагогів та розробників програмного забезпечення.